

MÜƏLLİM-ŞAĞIRD MÜNASİBƏTLƏRİNİN AKADEMİK UĞURA TƏSİRİ

Mirzəliyeva Nərminə Seyfəl qızı

Bakı Dövlət Universiteti, müəllimə

E-mail: mirzaliyevanarmina95@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-04221543>

Xülasə

Məktəb mühiti şagirdlərin akademik, psixoloji və sosial inkişafında mühüm rol oynayır. Məktəb yalnız bilik, bacarıqların öyrədildiyi yer deyil, həm də şagirdlərin şəxsiyyətinin formalaşdığı, ünsiyyət və əməkdaşlıq bacarıqlarının inkişaf etdiyi mühüm bir sosial məkandır. Şagirdlərin məktəbə münasibəti, müəllimlərlə əlaqələri və sinifdə hökm sürən ab-hava onların təlimə yanaşmasına və ümumi uğurlarına birbaşa təsir göstərir. Əgər şagirdlər məktəbdə anlayışla qarşılanırlar, fikirlərinə hörmət edilir və onlara dəstək göstərilirsə, bu, onların özlərini dəyərli hiss etməsinə və təhsilə daha həvəslə yanaşmalarına səbəb olur. Müsbət müəllim-şagird münasibətləri şagirdlərin dərəcə marağını artırır, özünənam hissini gücləndirir və akademik göstəricilərinə müsbət təsir göstərir. Müəllimin qayğıkeş, səbrli və mehriban davranışı uşaqların emosional rifahına da müsbət təsir edir. Əksinə, laqeyd və sərt münasibətlər, ədalətsiz yanaşmalar şagirdlərdə narahatlıq, motivasiya itkisi və məktəbdən uzaqlaşma kimi mənfi hallara səbəb ola bilər. Buna görə də məktəbdə təhlükəsiz, dəstəkləyici və anlayışlı bir mühitin yaradılması hər bir şagirdin inkişafı və təhsil uğuru üçün vacib şərtədir. Müsbət məktəb mühiti şəraitində şagirdlər arasında əməkdaşlıq və dostluq münasibətləridə formalaşır. Şagirdlərin fəal şəkildə tədris prosesinə cəlb olunması, onların fikirlərinə dəyər verilməsi və qərarların qəbuluna qoşulması da məktəbdə demokratik atmosferin yaradılmasına şərait yaradır. Belə bir mühitdə böyüyən uşaqlar daha məsuliyyətli, təşəbbüskar və sosial baxımdan yetkin fərdlər kimi formalaşırlar. Məktəbdə dəstəkləyici bir mühitin yaradılması təkcə təhsil nəticələri üçün deyil, həm də cəmiyyətin gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Açar sözlər: Müəllim-şagird münasibətləri, akademik uğur, məktəb mühiti

Mirzəliyeva Narmina Seyfəl

THE IMPACT OF TEACHER-STUDENT RELATIONSHIPS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT

Abstract

The school environment plays a vital role in the academic, psychological, and social development of students. A school is not merely a place where knowledge and skills are taught; it is also a crucial social space where students' personalities are shaped, and their communication and collaboration abilities are developed. Students' attitudes toward school, their relationships with teachers, and the overall classroom climate directly influence their approach to learning and their overall academic success. If students are met with understanding, their opinions are respected, and they are supported, they are more likely to feel valued and engage in education with greater motivation. Positive teacher-student relationships enhance students' interest in learning, strengthen their self-confidence, and positively impact their academic performance. A teacher's caring, patient, and kind behavior also contributes significantly to students' emotional well-being. In contrast, indifferent or harsh attitudes and unfair treatment can lead to anxiety, a loss of motivation, and detachment from school. Therefore, establishing a safe, supportive, and empathetic school environment is essential for the development and academic success of every student. In such a positive atmosphere, cooperative and friendly relationships among students are also nurtured. Actively involving students in the learning process, valuing their opinions, and including them in decision-making fosters the development of a democratic school culture. Children who grow up in such an environment are more likely to become responsible, proactive, and socially mature individuals. Creating a supportive school environment is not only critical for educational outcomes but also carries great significance for the future of society.

Keywords: Teacher-student relationships, academic achievement, school environment

Мирзалиева Нармина Сейфаль

ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКОМ НА АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Аннотация

Школьная среда играет важную роль в академическом, психологическом и социальном развитии учащихся. Школа — это не просто место, где передаются знания и навыки; это также важное социальное пространство, в котором формируется личность учащихся и развиваются их навыки общения и сотрудничества. Отношение учащихся к школе, их взаимодействие с учителями и общая атмосфера в классе напрямую влияют на их отношение к обучению и общий академический успех. Если к учащимся относятся с пониманием, уважают их мнение и оказывают поддержку, они чувствуют себя ценными и проявляют большую мотивацию к обучению. Положительные отношения между учителем и учеником повышают интерес к учебе, укрепляют уверенность в себе и положительно влияют на академические результаты. Заботливое, терпеливое и доброжелательное поведение учителя также способствует эмоциональному благополучию учащихся. Напротив, безразличное или грубое отношение, а также несправедливое обращение могут привести к тревожности, потере мотивации и отчуждению от школы. Поэтому создание безопасной, поддерживающей и чуткой школьной среды является важнейшим условием для развития и учебного успеха каждого ученика. В такой позитивной атмосфере также формируются дружественные и сотруднические отношения между учащимися. Активное вовлечение учащихся в учебный процесс, уважение к их мнению и участие в принятии решений способствуют формированию демократической культуры в школе. Дети, выросшие в такой среде, с большей вероятностью становятся ответственными, инициативными и социально зрелыми личностями. Создание поддерживающей школьной среды важно не только для достижения образовательных результатов, но и имеет большое значение для будущего общества.

Ключевые слова: Отношения учитель-ученик, академические достижения, школьная среда

Əsas hissə

Məktəb, şagirdlərin akademik, psixoloji və sosial inkişafını dəstəkləyən mühüm bir mühitdir. Şagirdlərin məktəbə qarşı duyğu və düşüncələri, onların akademik uğurlarına müsbət və ya mənfə təsir göstərə bilər. Əgər şagird məktəbə, dostlarına və müəllimlərinə uyğunlaşa bilmirsə, bu, məktəbə qarşı mənfə hissələrin yaranmasına səbəb ola bilər və nəticədə məktəbi sevməməyə gətirib çıxara bilər. Məktəbdən qaçmağa çalışan şagirdin, məktəbə uyğunlaşan və məktəbin əhəmiyyətinə inanən şagirdin müvəffəqiyyət səviyyəsi fərqli olacaqdır.

Şagirdlər vaxtlarının çoxunu məktəbdə müəllimləri və həmyaşıdları ilə keçirirlər. Bu səbəbdən, müəllim-şagird münasibətlərinin təhsilin keyfiyyətinə və tələbələrin akademik uğurlarına böyük təsir göstərdiyi hamıya məlumdur. Tələbənin yaxşı müəllimlə təhsilini davam etdirməsi onun özünə inamını və öyrənmə bacarığını artırdığı halda, digər müəllimlə davam etmək onun özünə inamını məhv edə bilər və öyrənmə bacarığını zəiflədə bilər. Əslində nə yaxşı, nə pis müəllim var, nə də yaxşı, pis şagird. Burada yaxşı və pis dedikdə nəzərdə tutulan əlaqənin keyfiyyətidir. Sınıfdə demokratik və əməkdaşlıq mühiti yaradan müəllimlərin tələbələri özünü daha asan ifadə edə bilən, hər fürsətdə iş mühiti tapa bilən məhsuldar tələbələrə çevrilir. (1) Şagirdlərinə təzyiç göstərən müəllimlərin şagirdləri məktəbə uyğunlaşmaqda problem yaşayırlar. Şagirdlərin inkişafını dəstəkləyən mehriban sınıf mühitinin yaradılması yaxşı məktəb mühitinin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biridir. Belə bir mühitin olmaması və ya müəllimlə şagird arasında ünsiyyət problemi məktəbdə keyfiyyətli mühitin formalaşmasına mane olur.

Məsələn, şagirdlər müəllimlər tərəfindən səhv başa düşüldüyünü, tənqidi qiymətləndirildiyini və etibar edilmədiyini hiss etdikdə, onlar ən maraqlı və ən vacib dərslərdə iştirak etmirlər. Onlar hətta həvəsləndirilə bilmirlər, beləliklə də öyrənməyə mənfə münasibət göstərirlər. Problemləri həll etməkdə çətinlik çəkən müəllimlər şagirdlərin problemlərini həll etməyə və onların davranışlarına nəzarət etməyə çalışdıqları zaman əksər məktəblərdə tədrisə və öyrənməyə sərf edilməli olan vaxtın əhəmiyyətli bir hissəsi boşa gedir. (2) Şagird-müəllim

münasibətlərinin keyfiyyəti şagird nailiyyətlərinə və davranışına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

Müəllimin mehriban, rəğbətli olması, şagirdlərin rəftar və davranışlarında arzu olunan davranışları qazandırmaq baxımından onları sevindirməsi vacibdir. Bütün şagirdlərin özlərini rahat və azad hiss edə bildiyi, şagirdlərlə məktəb işçiləri arasında əməkdaşlığa əsaslanan bir məktəb mühitinin yaradılması ancaq məktəb işçiləri ilə şagirdlər arasında qurula biləcək etimad münasibəti ilə mümkün ola bilər. Fərdlərin həyat imkanlarını yaxşılaşdırmaq, cəmiyyəti inkişaf etdirmək və zənginləşdirmək üçün müəllimlərin əsas insani dəyərlərin şagirdlərə ötürülməsi və inkişaf etdirilməsi kimi bəzi vəzifələrin olması çağımızın zərurətidir.

Bu baxımdan müəllimlər; şagirdlərin mədəniyyətlərini, maraq və ehtiyaclarını, fərdi fərqlərini bilməlidir. Demokratik, mədəni, iqtisadi və sosial problemlərlə məşğul olmalı, açıq fikirlili və insan sevgisi ilə dolu olmalıdır. Norma anlayışının müəyyənləşdirilməsinin ən çətin olduğu yeniyetməlik dövrünü və bu dövrdə yaşanan inkişaf problemlərini nəzərə alaraq müəllimlər tələbələrin akademik ehtiyacları ilə yanaşı, onların sosial, emosional və davranış problemləri ilə də maraqlanmalıdırlar. Məktəbdaxili səmərəli müəllim-şagird münasibətinin inkişaf etdirilməsi üçün bunlar zəruridir. (3) Yalnız bu halda müəllim-şagird münasibətləri sağlam, təhlükəsiz və xoşbəxt atmosferdə olarsa, arzu olunan sinif mühiti yarana bilər. Belə mühitlər tələbələrin bilik, bacarıq və arzu olunan davranışları əldə etmələri üçün ən vacib mühitdir.

Nəticə etibarlı ilə şagird nailiyyətlərinə təsir etməkdə ilk ağıla gələnlərdən biri müəllimlərdir. Demək olar ki, yaxşı müəllim çox vaxt şagirdin gözündə ailə qədər üstün sayılır və buna görə də müəllimin şagird üzərində danılmaz təsiri olur. Müvəffəqiyyət gündəlik proqramlarla ümumi mənada fərd üçün mənalı olan məqsədlərin addım-addım həyata keçirilməsini ifadə edir, akademik uğur isə şagirdlərin məktəb və ali təhsil həyatlarında hədəflədikləri davranışlara nə dərəcədə nail olmalarını ifadə edir. Müvəffəqiyyəti arzu olunan nəticəyə nail olmaq yolunda irəliləyiş kimi təyin edilir. Akademik uğursuzluq şagirdin özünün və ya müəlliminin müəyyən etdiyi gözlənti məqsədlərinə qismən və ya tamamilə çatma bilməməsi vəziyyəti kimi ifadə edilə bilər.

Akademik nailiyyətlər müvəffəqiyyət və ya uğursuzluq baxımından nəzərdən keçirildikdə, müvəffəqiyyətli tələbələrin şəxsi və sosial ola bilən, daha asan uyğunlaşan fərdlər olduğu, uğur qazana bilməyən tələbələrin isə uyğunlaşa bilməyən, pessimist və qəzəbli olduğu ifadə edilir. Bununla əlaqədar olaraq, uğurlu fərdlər ümumilikdə özünü dərk edir, məsuliyyəti özünə götürə bilər, məqsədini müəyyənləşdirə bilər, problemlə qarşılaşanda yaradıcı düşüncə bilir, vaxtdan səmərəli istifadə edir, dinləməyi, müşahidə etməyi, susmağı, ehtiyac duyduqda kömək istəməyi bacarır, nailiyyətləri ilə fəxr edir, uğursuzluqlar qarşısında təslim olmur. (4) Onların yollarına davam edə biləcək qətiyyətli fərdlər olduqları ifadə edilir.

Yeniyetmənin akademik uğuru və ya uğursuzluğu özü, ailəsi və yaşadığı cəmiyyət üçün çox vacibdir. Cəmiyyətin inkişafı ancaq akademik cəhətdən uğurlu və ixtisaslı fərdlərin yetişdirilməsi ilə mümkündür. Şagirdlərin uğur qazanması üçün şagird dərslərini oxumalı, dərsləri dinləməli, ev tapşırıqlarını vaxtında yerinə yetirməlidir. Onlardan ideal şagird davranışı nümayiş etdirməsi gözlənilir. Lakin bütün şagirdlərin belə olmadığını və belə olmasının utopik olduğunu nəzərə alaraq, tədqiqatçılar şagirdlərin akademik uğur qazanması üçün nələrə diqqət yetirməyin lazım olduğunu bildirdilər. (5)

Yenə müəllimlərin, şagirdlərin və valideynlərin fikirləri əsasında şagirdlərin akademik uğursuzluqlarının səbəbləri araşdırılan bu araşdırmada ümumilikdə şagirdlərin uğursuzluq səbəbləri aşağıdakılardır:

1. Təhsilə maraq göstərməyən ailələrdə şagirdlərin motivasiyasının aşağı düşməsi
2. Məktəblə bağlı yaranan problemlər
3. Dərs ilə bağlı problemlər.

Bu səbəblərin aradan qaldırılması üçün müəllimlər, şagirdlər və valideynlər arasında sıx əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlayışın təmin edilməsi vacibdir. Müəllimlər şagirdlərin fərdi ehtiyaclarına uyğun tədris metodları tətbiq etməli, şagirdlərin motivasiyasını artırmaq üçün

müxtəlif strategiyalar istifadə etməli və məktəb mühitində müsbət münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə diqqət yetirməlidirlər. Valideynlər isə evdə şagirdlərin təhsilə marağını dəstəkləməlidirlər.

Nəticə

Məktəb mühitində müəllim-şagird münasibətlərinin keyfiyyəti şagirdlərin akademik uğurlarına əhəmiyyətli təsir göstərir. Yaxşı münasibətlər şagirdlərin motivasiyasını artırır, özünə inamını gücləndirir və akademik uğurlarını dəstəkləyir. Müəllimlər, şagirdlərin fərdi ehtiyaclarını nəzərə alaraq, dəstək verici və mehriban yanaşmalarını davam etdirməlidirlər. Bu yanaşmalar, şagirdlərin məktəbə qarşı müsbət münasibətini gücləndirir və onların uğurunu artırır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Əliyev R & Əhmədov N (2006). Gənclərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi, 264.
2. Əliyev R.(2015). Şəxsiyyət və onun formalaşması: sosial-pedaqoji məsələlər. Azərbaycan məktəbi, N2.
3. Əlizadə, H.Ə. & Mahmudova, R.M. (2013) . Sosial pedaqogika, 365.
4. Hüseynzadə R & İsmayılova M. (2012). Tərbiyə işi və onun metodikası, 212.
5. İsmixanov M. Pedaqogika. Bakı, 2010, 622 s.